

GORMONAL BUZILISH FONIDA QANDLI DIABET KASALLIGINING RIVOJLANISHI VA KLINIK ALOMATLARI

Nigmatov Diyorbek Furqat o'g'li

Tashkent davlat tibbiyot universiteti 2-bosqich
pediatriya yo'nalishi talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16791678>

Annotatsiya: Bu maqola inson organizmining gormal boshqarishda ishtirok etuvchi ekzokrin vazifani ya'ni atsinar hujayralardan ajraluvchi fermentlarning sintezida va qo'shimcha ravishda endokrin gormonlarini to'gridan-to'g'ri qon orqali butun organizmga ta'siri va shu kabi biologik suyuqliklarni hosil bo'lishida qatnashadigan oshqozon osti bezi organidagi patologiyalardan bir bo'lgan, hozirgi kunda ommaviy va ko'payib borayotgan qandli diabet kasalligi haqida chuqur yoritilgan. Qandli diabet-hastaligi bu oshqozon osti bezi Langergans orolchasining β (beta) hujayrasidan ajralib chiquvchi insulin gormoni miqdorining anormal ajralishi, so'ngra qonda glukoza(shakar) miqdorining oshib ketishi natijasida ushbu kasallik vujudga keladi. Qandli diabet kasalligi metabolik jarayonlarning buzulishi bilan surunkali kechuvchi kasalliklar sirasiga kiradi. Kasallik qadim zamonlardan beri ma'lum bo'lgan, biroq ushbu hastalik haqida biror-bir manbada fanga "qandli diabet" atamasini kiritgan inson aniq fikrlar orqali bayon qilinmagan. Ammo, ilmiy jihatdan qandli diabetni aniqlash va davolanishiga hissa qo'shgan shaxslar fanga ma'lum. Jumladan: Thomas Willis birinchi bo'lib diabetga chalingan bemorlarni siydik analizlariga ko'ra tarkibida shakar miqdori kuzatilishini aytib o'tgan va shu qatorda Frederik Banting sun'iy insulin vositasini yaratib tibbiyotda diabetga qarshi dori preparatini kashf qilgan. Diabetga chalingan bemorlarda ushbu holatlar kuzatiladi: meyoridan ortiq siydik ajralishi (poliuriya), juda ko'p miqdorda suv bo'lgan tashnalik (polidipsiya), tez-tez och qolish hissi paydo bo'lishi (polifagiya), tasodifiy vazn yo'qotish, doimiy holsizlik, charchoq alomatlari doimiy kuzatilishi asosan ish-harakatdan so'ng, ko'z nurining xiralashuvi, yara va jarohatning regeneratsiya bosqichining buzulishi, teri yuzalarida va zamburug'li kasallik orqali tashqi jinsiy a'zolardagi qichishi holatlari, qo'l va oyoqlardagi uvishishlar, qaltirash alomatlari va boshqa patologik holatlar orqali bemorlar ushbu kasallikka chalinganligini laborator-dagnostikasi bo'limining siydik tahlili usulidan foydalanmasdan turib ham bemor shikoyatlari orqali bilish imkoniyatlarini yaratadi. Mazkur maqola qandli diabet kasalligini erta va to'g'ri aniqlash, davolash profilaktikasi kabi kasallikni oldini olish uchun ilmiy asos bo'lib xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: atsinar hujayralar, sun'iy insulin, β (beta) hujayra, qandli diabet, poliuriya, polifagiya, regeneratsiya, siydik tahlili

Аннотация: Данная статья подробно освещает заболевание сахарный диабет, которое в настоящее время является массовым и всё более распространённым патологическим состоянием поджелудочной железы — органа, участвующего в гуморальной регуляции организма, выполняющего экзокринную функцию (синтез ферментов, выделяемых ацинарными клетками), а также эндокринную функцию, оказывающую прямое влияние на организм через гормоны, поступающие непосредственно в кровь. Поджелудочная железа также участвует в образовании биологических жидкостей организма. Сахарный диабет — это заболевание, возникающее вследствие аномальной секреции гормона инсулина, вырабатываемого β (бета) клетками островков Лангерганса поджелудочной железы, что приводит к повышению уровня глюкозы (сахара) в крови. Это хроническое заболевание, сопровождающееся нарушениями обменных процессов в организме. Болезнь известна с древних времён, однако до сих пор в научной литературе нет точных указаний на конкретного человека, впервые введшего термин «сахарный диабет» в науку. Тем не менее, в истории науки известны имена учёных, внёсших значительный вклад в выявление и лечение диабета. В частности, Томас Уиллис впервые отметил наличие сахара в моче у больных диабетом. Фредерик Бантинг разработал искусственный инсулин и открыл лекарственный препарат против диабета, тем самым совершив прорыв в медицине. У пациентов с сахарным диабетом наблюдаются следующие симптомы: избыточное мочеиспускание (полиурия), сильная жажда (полидипсия), частое чувство голода (полифагия), случайная потеря веса, постоянная слабость, усталость, особенно после физической нагрузки, ухудшение зрения, замедленное заживление ран и повреждений, зуд на поверхности кожи и в области наружных половых органов вследствие грибковых инфекций, онемение и дрожь в руках и ногах, а также другие патологические состояния. Эти симптомы позволяют заподозрить наличие заболевания даже без использования лабораторно-диагностического метода анализа мочи, только на основе жалоб пациента. Настоящая статья может служить научной основой для раннего и точного выявления, лечения и профилактики сахарного диабета.

Ключевые слова: ацинарные клетки, искусственный инсулин, β

(бета) клетка, сахарный диабет, полиурия, полифагия, регенерация, анализ мочи

Annotation: This article provides a detailed overview of one of the pathologies of the pancreas — an organ that participates in humoral regulation of the human body, both through its exocrine function (the synthesis of enzymes secreted by acinar cells) and through its endocrine function, which directly affects the entire organism via hormones secreted into the bloodstream. The pancreas also plays a role in the production of various biological fluids. Diabetes mellitus is a disease that arises due to abnormal secretion of the hormone insulin, which is produced by β (beta) cells in the islets of Langerhans of the pancreas. As a result, the level of glucose (sugar) in the blood increases, leading to the onset of this condition. Diabetes mellitus is a chronic disease characterized by a disruption of metabolic processes. Although diabetes has been known since ancient times, there are no clear sources in scientific literature that identify the individual who first introduced the term “diabetes mellitus.” However, several individuals are scientifically recognized for their contributions to the understanding and treatment of diabetes. For example, Thomas Willis was the first to point out that the urine of diabetic patients contains sugar. In addition, Frederick Banting developed synthetic insulin and discovered a drug used in the treatment of diabetes, marking a significant milestone in medicine. The following symptoms are commonly observed in individuals with diabetes mellitus: excessive urination (polyuria), intense thirst (polydipsia), frequent sensation of hunger (polyphagia), unintentional weight loss, persistent fatigue and weakness (especially after physical activity), blurred vision, delayed wound healing, skin irritation and fungal infections particularly in the external genital areas, numbness and tingling in the limbs, trembling, and other pathological conditions. These clinical signs and patient complaints may be sufficient to suspect diabetes mellitus even without performing laboratory diagnostics such as urine analysis. Therefore, this article can serve as a scientific foundation for the early detection, proper diagnosis, treatment, and prevention of diabetes mellitus.

Keywords: acinar cells, artificial insulin, β (beta) cell, diabetes mellitus, polyuria, polyphagia, regeneration, urine analysis

Qandli diabet kasalligining statistikasi bilan tanishib chiqadigan bo'lsak:

Global holat (qisqacha): Dunyo bo'yicha qandli diabet kasalligi tez o'sib bormoqda — yuz millionlab kattalar diabet bilan yashaydi va soni yillar davomida ortmoqda (masalan, IDF 2021 hisobotida taxminan 537 million

kattalar qayd qilingan). Ko'pincha ko'p aholisi va yoshdagi surunkali kasalliklar ko'p bo'lgan mamlakatlarda kasallik soni katta.

Qaysi hududlarda ko'proq kuzatiladi: Eng ko'p holatlar Xitoy, Hindiston, AQSh kabi katta aholili davlatlarda to'planadi; lekin nisbiy (prevalensiya) darajasi yuqori bo'lgan hududlarga Yaqin Sharq va Shimoliy Afrika, Markaziy va Sharqiy Evropa ham kiradi. Shuningdek, urbanizatsiya, betartib ovqatlanish va semizlik darajasi yuqori bo'lgan shaharlarda ko'proq uchraydi.

O'zbekiston va mintaqa (qisqacha): O'zbekistonda ham so'nggi yillarda qandli diabet kasalligi oshishi kuzatilmoqda — buning sabablari orasida shahar hayoti bilan bog'liq kamharakatlik, semizlik ko'payishi, kaloriyaga boy va tez tayyor ovqatlar, cheklangan profilaktika va kech tashxis qo'yish bor. Ayniqsa 40–60 yosh atrofidagi odamlar xavf guruhi hisoblanadi.

Nega ko'paymoqda — asosiy sabablar:

- a) Semizlik va ortiqcha vazn (xususan qorindagi yog'lanish).
- b) Faol hayot yo'q (kam jismoniy faollik).
- c) Noqulay ovqatlanish — ko'p shakar,uglevodlar va yog'li taomlar.
- d) Aksariyat hollarda yoshning ortishi (aholi qarishi).
- e) Genetik moyillik va oilaviy anamnez.
- f) Sigaret, stress, va ba'zan yuqori darajadagi alkogol iste'moli.
- g) Sog'liqni saqlash tizimida erta skrining va profilaktika choralari yetarli emasligi.

Qisqa xulosalar / nima qilish kerak: Erta aniqlash (Qand miqdori, HbA1c), vaznni nazorat qilish, muntazam jismoniy faollik, to'g'ri ovqatlanish va sog'lom turmush tarzi kasallikni kamaytirishga yordam beradi.

Qandli diabet kasallikka chalinish odatda yosh va keksa insonlarda birdek uchrashi bilan boshqa kasalliklardan farq qiladi.Hastalik asosan kelib chiqish sababi,aholini holati,klinik belgilari va davolash yo'nalishiga qarab 4 turga bo'lamiz:

1-tur Qandli diabet (Insulin-dependent diabetes mellitus, IDDM)-Odatda autoimmun jarayonlar tufayli oshqozon osti bezidagi beta hujayralarining buzilishi natijasida insulinning yetishmovchiligi yuzaga keladi.Ko'proq aholi qatlamining deyarli barcha yosh toifalarda uchrash ehtimolligi yuqori hisoblanadi.Jumladan:bolalar, o'smirlar, yoshlarda va ba'zi bir hollarda esa o'rta yoshli insonlarda ham kuzatiladi.Klinik belgilar haqida to'xtalsak asosan: tez-tez siyish, chanqoqlik, vazn yo'qotish, charchoq, holsizlik, ko'rish o'tkirligining pasayishi va boshqa alomatlar bemor hayotida kuzatilishi mumkin. Davolash

uchun umrbod insulin inyeksiyasi orqali bemorni ushbu kasallikdan qutqarish choralari ko'rishimiz mumkin.

2-tur Qandli diabet (Non-insulin-dependent diabetes mellitus, NIDDM)- Insulin yetarli miqdorda ishlab chiqiladi, ammo to'qimalar unga sezgir bo'lmay qoladi (insulin rezistentlik). Ko'proq aholi qatlamining katta yoshlilar va ortiqcha vazn ega bo'lgan insonlarda kuzatiladi. Klinik belgilariga asosan: Ko'rishning pasayishi, jarohatning sekin bitishi, tez-tez infeksiyon kasalliklarni chalinishi kuzatiladi. Davolanish choralari uchun dastlab parhez va jismoniy faollik, og'iz orqali dori vositalarini qabul qilish farmakologik metformin dori-darmonidan foydalanish tavsiya beriladi. Be'mor insulin inyeksiyasi shikofor tavsiyasiga ko'ra ham qo'llaniladi

3. Gestation (homiladorlik davrida rivojlanadigan) diabet- : Homiladorlik davrida hosil bo'ladigan gormonlar insulin faoliyatiga to'sqinlik qiladi. Ko'p hollarda vaqtincha bo'ladi va tug'ruqdan so'ng o'tib ketadi. Agar nazorat qilinmasa: ona va bola uchun xavfli bo'lishi mumkin (katta vaznli bola, chaqaloq gipotermiyasi va boshqa). Davolash uchun Parhez, jismoniy faollik, zarur hollarda insulin

4. Ikkinchi darajali (ikkilamchi) diabet- Boshqa kasalliklar fonida (masalan, pankreatit, endokrin kasalliklar, ba'zi dori vositalar) paydo bo'ladi. Kam uchraydi, lekin klinikasi 2-tur diabetga o'xshash holatlar bo'lishi mumkin.

Ushbu ko'rib turgan qandli diabetning quyidagi jadval asosida bir-biridan ajratib olinadi.

Xususiyatlar	1-tur diabet	2-tur diabet	Gestatsion diabet
Boshlanish yoshi	Bolalik, o'smirlik	40-yoshdan yuqori	Homiladorlik davrida
Insulin holati	Umuman ishlab chiqilmaydi	Ishlab chiqiladi, lekin ta'sirsiz	Vaqtincha rezistentlik
Davolash	Faqat insulin	Dori, parhez, ba'zida insulin	Parhez, insulin
Rivojlanish sur'ati	Juda tez	Sekin	Oraliq
Asoratlar xavfi	Yuqori	O'rtacha	Bola sog'lig'iga xavfli

Asosiy qismi: Agarda qandli diabet kasalligini voqtda foydalanilmasa yoki to'g'ri davolash amalyotlari bo'lmasa bemor hayotida salbiy asoratlar kuzatiladi.

Kuzatilishi mumkin bo'lgan holatlar ko'rib chiqamiz:

1)Diabetik nefropatiya (buyrak shikastlanishi)- bu qandli diabetning buyraklarga ta'sir etuvchi asorati bo'lib, u yillar davomida rivojlanadi. Quyida asosiy alomatlari va sabablari batafsil keltiriladi:

Asosiy alomatlar kelib to'xtalsak:

Boshlang'ich bosqichlarda ko'pincha hech qanday sezilarli alomat bo'lmaydi. Kasallik rivojlanganda quyidagilar paydo bo'ladi:1) Siydikda oqsil (albuminuriya) — dastlab kichik miqdorda (mikroalbuminuriya), keyin esa ko'payadi;2)Shishlar — ayniqsa oyoq, to'piq, qo'l va yuzda;3) Charchoq va holsizlik — qonda toksinlar to'planishi tufayli;4) Siydik miqdorining o'zgarishi — kamayishi yoki ba'zan ko'payishi; 5) Qon bosimining oshishi — buyraklar faoliyati pasayganda; 6)Ko'ngil aynishi, ishtahaning yo'qolishi — kech bosqichlarda; 7) Qon tahlilida kreatinin va mochevina miqdorining oshishi.

Sabablari (patogenez)-diabetik nefropatiya rivojlanishida quyidagi omillar muhim:1)Qonda yuqori glyukoza → buyrak glomerularidagi mayda tomirlar (kapillyarlar) devorlariga zarar yetkazadi;2)Glomerulyar gipertenziya → buyrak filtrlarida bosim ortadi va ularning strukturasi shikastlaydi;3)Oqsillar glikatsiyasi (Advanced Glycation End Products — AGE) → buyrak to'qimalarida yallig'lanish va fibroz chaqiradi;4)Arterial gipertenziya → buyrak tomirlariga qo'shimcha zarar;5)Lipid almashinuvi buzilishi → tomirlar devorida ateroskleroz rivojlanishi.

2)Diabetik retinopatiya (ko'z to'r pardasining shikastlanishi)- bu qandli diabetning ko'zlarni zararlaydigan asoratlaridan biri bo'lib, ko'z to'r pardasidagi (retina) mayda qon tomirlar shikastlanishi natijasida rivojlanadi. Retina- bu ko'zning orqa qismidagi yorug'likni qabul qilib, miya orqali ko'rish tasvirini shakllantiradigan nozik qatlam.

Nima uchun yuz beradi?

Qandli diabetda qondagi glyukoza darajasi uzoq muddat yuqori bo'lsa, mayda qon tomirlar devorlari zaiflashadi va shikastlanadi.

Tomirlar ichidan suyuqlik yoki qon sizib chiqishi mumkin.Yangi, lekin zaif qon tomirlari paydo bo'lishi (neoangiogenez) ham ko'rishga zarar yetkazadi.

Bosqichlari va nimalar bo'ladi:

1-Boshlang'ich (no-proliferativ) diabetik retinopatiya:

Mayda qon tomirlar kengayadi, ularning devori shishadi.

Mikrogemorragiyalar (mayda qon quyilishlari) va mikroanevrizmalar paydo bo'ladi.

Ba'zi sohalarda retina kislorodsiz qoladi (ishemiya).

2-Og'ir (proliferativ) diabetik retinopatiya:

Retina yuzasida yangi, mo'rt tomirlar o'sadi.

Ular oson yorilib, katta qon quyilishlariga sabab bo'ladi (ko'z ichi qonashi).

To'r parda ajralib qolishi (retinal detachment) va ko'rishning keskin yo'qolish xavfi bor.

Asosiy belgilari: 1)Dastlab alomat bo'lmasligi mumkin (xavfliligi shunda);2)Ko'rish xiralashishi;3)Ko'z oldida qora nuqtalar, "pashshalar" uchib yurishi;4)To'satdan ko'rish yomonlashishi yoki butunlay yo'qolishi.

Oldini olish: 1)Qandli diabetni qat'iy nazorat qilish (glyukoza, qon bosimi, xolesterin);2)Har yili oftalmologda ko'z tubi tekshiruvdan o'tish;3)Sog'lom ovqatlanish va chekishni tashlash.

3)Periferik nevropatiya-bu asab tolalarining shikastlanishi natijasida paydo bo'ladigan kasallik bo'lib, qandli diabet bilan bog'liq hollarda eng ko'p uchraydigan asoratlardan biridir. Diabetda qon tarkibidagi yuqori glyukoza darajasi uzoq muddat davomida asab hujayralariga bevosita zarar yetkazadi va ularni oziqlantirib turadigan mayda qon tomirlar (kapillyarlar) faoliyatini buzadi. Natijada asab impulslarini o'tkazish sekinlashadi yoki umuman yo'qoladi.

Qandli diabetga bog'liq periferik nevropatiya odatda oyoq va qo'llardan boshlanadi. Dastlab bemorlar yengil uvishish, "chumoli yurgandek" hissi, sanchish yoki achishish sezadi. Vaqt o'tishi bilan sezgi pasayadi, og'riq yoki issiq-sovuqni his qilish qiyinlashadi. Bu esa, ayniqsa oyoqlarda, jarohat va yaralarning sezilmay qolishiga olib keladi. Diabetik nevropatiya rivojlanganda mushaklarda kuchsizlanish, muvozanatning buzilishi ham kuzatilishi mumkin.

Buning xavfi shundaki, bemor og'riqni sezmagani uchun oyoqdagi kichik kesik, pufak yoki yallig'lanishlar o'z vaqtida davolanmaydi va infeksiya rivojlanib, diabetik poyaga olib kelishi mumkin. Davolashning asosiy yo'li — qand miqdorini qat'iy nazorat qilish, asab faoliyatini qo'llab-quvvatlovchi dorilar va fizioterapiya.

4)Yurak-qon tomir kasalliklari (infarkt, insult)- Qandli diabetda qon tarkibida glyukoza doimiy ravishda yuqori bo'lib turadi. Bu hol tomir devorlarini shikastlab, ateroskleroz — ya'ni tomir ichida yog' va xolesterin to'planishini tezlashtiradi. Natijada tomirlar torayadi va qon oqimi cheklanadi.

Bundan tashqari, diabetli bemorlarda ko'pincha qon bosimi yuqori bo'lishi va qondagi "yomon" xolesterin miqdori ortishi kuzatiladi. Ushbu omillar yurak mushaklari yoki miya to'qimalariga kislorod yetkazib beruvchi tomirlarning to'silib qolishiga olib keladi.

Yurak infarkti — yurak mushaklarining bir qismi qon oqimi to'silib, kislorodsiz qolganida yuz beradi.

Insult — miya qon tomirlaridan biri to'silib qolishi (ishemik insult) yoki yorilishi (gemorragik insult) natijasida miya hujayralarining zararlanishidir.

Shunday qilib, qandli diabet tomirlarni erta shikastlaydi, qon bosimi va xolesterinni oshiradi, bu esa infarkt va insult xavfini bir necha barobar ko'paytiradi.

5) Oyoq yaralari, gangrena- bu asosan **diabetik oyoq sindromi** tarkibiga kiradigan og'ir asoratlar bo'lib, ular yuqori qon shakar darajasi, qon aylanishining yomonlashishi va nervlarning shikastlanishi (periferik nevropatiya) natijasida rivojlanadi.

Diabetik nevropatiya tufayli oyoqlarda sezuvchanlik pasayadi, bemor og'riqni sezmaydi va mayda jarohatlar, pufakchalar yoki kesilishlar vaqtida davolanmay qoladi. Shu bilan birga, qon tomirlarining torayishi qon oqimini kamaytiradi, natijada yaralar sekin bitadi. Infeksiya qo'shilganda to'qimalar chuqur shikastlanadi va bu gangrenaga olib kelishi mumkin.

Gangrena rivojlanganda to'qimalar chirydi va qora rangga kiradi, bu hayot uchun xavfli bo'lib, tezkor jarrohlik (kesib tashlash) talab qilinadi. Shuning uchun diabetli bemorlar oyoqlarini muntazam tekshirish, gigiyenani saqlash, mos poyabzal kiyish va qon shakarini nazorat qilishlari zarur.

Qandli diabet kasalligining asosiy alomatlari ushbu sabablar orqali vujudga kelishi kuzatiladi. Normal bo'lmagan hodisalarni sababini ko'rib chiqadigan bo'lsak:

A) Poliuriya(ko'p miqdorda siydik ajralishi)-qonda shakar miqdori ortadi va buyraklar ortiqcha shakarni siydik orqali chiqarishga harakat qiladi. Natijada odam tez-tez hojatga chiqadi, ayniq bu holat tunda namoyon bo'ladi.

B) Polidipsiya(ko'p hollarda chanqash)-ko'p miqdorda suyuqlik chiqishi natijasida tanada suvsizlanish hosil bo'ladi. Doimiy chanqash hissi yuzaga keladi, odam ko'p suv ichishga majbur bo'ladi.

C) Polifagiya(ko'p oziq-ovqat mahsulotlari tanavul qilish)-hujayra va to'qimalarda glukoza moddasi kirolmagani sababli energiya yetishmovchili yuzaga keladi.

D) Vazn yo'qotish-qandli diabetning 1-tipida ayniqsa ko'p kuzatiladi. Tanadagi hujayralar glukozani foydalana olmagan oqibatida organism yog' va oqsillarni sarflab ma'lum bir vazifa va yumushlar uchun energiya oladi. Bu esa vazn yo'qotishga olib keladi.

E) Charchoq va holsizlik-energiya stansiyasi bo'lib xizmat qiluvchi glukoza hujayralarga yetib bormaganligi natijasida ushbu holat kuzatiladi.

F) Ko'rishning xiralashishi-Qonda shaker miqdorda bo'lganligi hisobli ko'z qon tomirlari oqib kelayotgan qon ko'z ichki suyuqligiga ham ta'sir qilib ko'rish o'tkirligini va ba'zi bir xollarda rangli ajrata olish holatlarini ham kuzatilib turadi.

G) Teri jarahotlarini yoki yaralarni sekin bitishi-qandli diabet ovqat hazm qilish sistemasidan tashqari immun sistemasiga ham salbiy ta'sir ko'rsatadi, shuning sababi immunitet holatining zaiflashini kelib chiqadi. Yara va kesik joylar uzoq vaqt bitishi qiyinlashganligi sabab boshqa bir infeksiyon kasalliklarni rivojlanishga sabab bo'ladi.

H) Teri va jinsiy a'zolarida qichishish, zamburug'li kasalliklar- ayniqsa ayollarda jinsiy a'zolarida qichishish va zamburug'li kasalliklar vujudga kelinishi kuzatiladi. Glukoza miqdori ko'p bo'lganligi hisobli boshqa mikroorganizmlarning rivojlanishi uchun qulay muhit bo'lib xizmat qiladi.

I) Qo'l va oyoqlardagi uvishish, qaltirash-qandli diabet o'z navbatida nerv tizimining nerv tolalarini ham shikastlagani uchun-bu esa uvishish, qaltirak va og'riq kabi xissiyotlarga sabab bo'ladi.

Xulosa: Qandli diabet — zamonaviy jamiyatning eng dolzarb surunkali kasalliklaridan biri bo'lib, u nafaqat endokrin tizimni, balki butun organizmni shikastlaydi. Kasallikning erta aniqlanishi, to'g'ri davolash va profilaktika choralariga rioya qilish uning asoratlarini sezilarli kamaytiradi. Doimiy glyukoza nazorati, sog'lom ovqatlanish, jismoniy faollik va muntazam tibbiy ko'riklar diabet bilan bog'liq nogironlik va o'lim ko'rsatkichlarini pasaytirishda asosiy omillardir. Diabet profilaktikasi va davolash bo'yicha ilmiy tadqiqotlarni kengaytirish, aholining xabardorligini oshirish, shuningdek, skrining dasturlarini joriy etish global miqyosda sog'liqni saqlash tizimi oldidagi ustuvor vazifalardan biridir.

Foydalanilgan adabiyotlar va ma'lumotlar:

1. IDF Diabetes Atlas (International Diabetes Federation) – www.diabetesatlas.org
2. American Diabetes Association (ADA) – www.diabetes.org
3. World Health Organization (WHO) – www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/diabetes

4. Williams Textbook of Endocrinology, 14th Edition
5. Harrison's Principles of Internal Medicine, 20th Edition
6. O'zbekcha tibbiy adabiyot: "Ichki kasalliklar" darsligi – Toshkent Tibbiyot Akademiyasi nashrlari
7. Qandli diabetga oid ilmiy maqolalar (PubMed, ResearchGate)
8. International Diabetes Federation. IDF Diabetes Atlas, 10th Edition. Brussels, Belgium: IDF; 2021.
9. American Diabetes Association. Standards of Medical Care in Diabetes—2023. Diabetes Care. 2023;46(Suppl. 1):S1-S154.
10. World Health Organization. Global Report on Diabetes. Geneva: WHO; 2016.
11. Holt RIG, Cockram CS, Flyvbjerg A, Goldstein BJ. Textbook of Diabetes. 5th ed. Wiley-Blackwell; 2017.
12. Pickup JC, Williams G. Handbook of Diabetes. 4th ed. Wiley-Blackwell; 2013.
13. Scheiner, G. (2020). Think Like a Pancreas: A Practical Guide to Managing Diabetes with Insulin. Da Capo Lifelong Books.
14. Walsh, J., & Roberts, R. (2012). Using Insulin: Everything You Need for Success with Insulin. Torrey Pines Press.
15. Bernstein, R. K. (2011). Dr. Bernstein's Diabetes Solution: The Complete Guide to Achieving Normal Blood Sugars. Little, Brown and Company.
16. Brown, A. (2017). Bright Spots & Landmines: The Diabetes Guide I Wish Someone Had Handed Me. The diaTribe Foundation.
17. Smithson, T., & Rubin, A. L. (2013). Diabetes Meal Planning and Nutrition For Dummies. For Dummies.

